

KULTURA ODIJEVANJA NA PEŠTERU (BOŠNJAČKO- ISLAMSKA KOMPONENTA)

„Odiijelo ne čini insana.”

(Pešterska narodna izreka)

„Odjeća čini čoveka. Goli ljudi imaju
malo ili nikakvog uticaja na društvo”

(Mark Tven)

Rezime: S kraja XIX do sredine XX stoljeća, Pešter je pretrpio znatnu transformaciju kulture odijevanja kao jednog od fenomena koji ima različite faze ljudske kreativnosti. U radu govorimo o utjecaju načina odijevanja na vrijeme i uslove ubrzanog preobražaja koji je uslovio raskid sa prošlošću donoseći različite promjene u načinu kulture oblačenja, koje, uslijed snažnih društvenih promjena, diktira ritam vremena. Usprkos značajnijim modnim iskoracima, kakvi postoje u gradskim sredinama, stanovništvo Peštera je vrlo usporeno prihvatilo nove odjevne izazove kakve je diktirala moderna konfekcijska industrija.

Studija rekonstuirala aspekte snažnog zaokreta u načinu odijevanja, koji u porodičnu zajednicu na Pešteru dolazi s razvojem jugoslovenske tekstilne industrije. Način savremenog odijevanja ženske muslimanske populacije na Pešteru nalikuje odijevanju balkanskih muslimanki (druga polovina XX stoljeća) u kome, osim domaće radinosti, naziremo utjecaj turske kulturne reforme koja je uticala na kulturu odijevanja.

Ključne riječi: *Pešter, odijevanje (muslimanska komponenta), muškarci, žene, kultura oblačenja, nakit,...*

¹ rskrijelj@np.ac.rs

Uvod

Kultura odijevanja peštorskog stanovništva je dugo predmet interesa znanstvene javnosti (antropologa, etnologa, historičara umjetnosti, kulturologa, sociologa, filozofa). Objavljena literatura o odijevanju ili nošnji seoskog stanovništva, pruža se mogućnost upoznavanja različitih starosnih struktura i polova kroz jedan duži vremenski interval. Upravo sa društvenim razvojem, odijevanje je nastalo kao rezultat djelovanja različitih političkih, društvenih, ekonomskih, kulturnih i drugih činilaca.

Odjevna tradicija islamske populacije sa Peštera² zauzima istaknuto mjesto u kulturi i tradiciji naroda Balkana. Tu podrazumijevamo svakodnevnu odjeću, koja je prema spoljašnjem izgledu, sve do sredine XX vijeka i kasnije, imala bošnjačko-albanske elemente etničke pripadnosti. Njena uloga je veoma bitna za kulturnu historiju i etnologiju Peštera i Pešteraca. Osim simbolike etničkog identiteta, nameće se i po svojim likovnim i estetskim vrijednostima. Djelove odjevne tradicije Peštera nalazimo u skromnim kolekcijama lokalnih i regionalnog muzeja, kao i u rijetkim privatnim kolekcijama koje čuvaju odjevne celine (druga polovina XIX do prve polovine XX vijeka), raznolikih ukrasa i oblika ženske i muške nošnje.

Posebne odlike narodne nošnje Peštera prepoznaju mnogi putopisci, etnolozi i književnici. Prema odjeći se uviđala razlika između gradskog i seoskog stanovništva. Građanska odjeća se razvijala pod tursko-orijentalnim, da bi nakon reformi Kemala Atatürka, rodonačelnika savremene Turske, potpala pod evropskim utjecajima, a seoske nošnje nastavile da se izrađuju kao proizvod domaće, kućne i seoske radinosti.

Zalazak u suštinu kulture odijevanja mnogočlane muslimanske porodične zajednice na Pešteru povezan je sa praćenjem njenog ekonomskog i društvenog razvoja. Iako se na Pešteru, zbog običaja i navika življenja, nije posebno odražavala ekonomska moć i položaj, kultura odijevanja predstavlja najvidljiviju estetsku komponentu stvaranja koja je u prošlosti bila podložna najrazličitijim kulturnim promjenama. Za odjeću se izdvajalo u zavisnosti od potreba koju je u određenom trenutku trebalo priuštiti. Nedostatak različite vrste sirovina³ i materijala za izra-

² Pešter je imenica ilirsko-keltskog porijekla i muškoga je roda. Pešterci nikad imenicu Pešter ne koriste u ženskom rodu, jer ona nije slavenskog porijekla, značenja niti roda. Nažalost, imenica se u ženskom rodu „odomaćila” u govoru Novog Pazara i Sjenice, o čemu se može naučno polemisati.

³ Način privređivanja, specifična socio-ekonomska slojevitost i etnodemografski procesi bitno determiniraju etničku prošlost Pešteraca i peštorske porodične zajednice čiji je način privređivanja ovisio o stočarstvu.

du odjeće (svila i pamučne tkanine različitog sastava i naziva) utjecalo je da one dospijevaju iz udaljenijih centara.

Kultura odijevanja porodične zajednice na Pešteru (od druge polovine XIX stoljeća do danas) doživjela je znatnu razvojnu transformaciju. Prestanak interesovanja za domaću radinost (sredina XX stoljeća), i izazovi savremene modne industrije, imali su utjecaja na zamiranje kućne (manuelne) radinosti i opstanak zanata i vještina koji su iz osnova promijenili odnos stanovništva prema starom načinu odijevanja. Za razliku od prošlih vremena, danas, muslimanska djevojka s Peštera ne donosi i ne priprema *spremu*⁴, ni *sermiju*⁵. Ogroman utjecaj u ovom procesu ima razvoj modne industrije tekstila. U zadnjih pet-šest decenija ona je omogućila raskid sa prošlošću i preobražaj tradicionalnog načina odijevanja sveukupnog stanovništva.

Ruho ili nošnja su poseban historijski fenomen koji je određivao kulturu ponašanja stanovništva i općeprihvaćene obrasce života Pešteraca. Trebamo znati da je izrada i popravka odjeće, također, ogranak zanatske delatnosti, u mnogim pešterskim selima, gdje je imalo majstora – terzija (tur. *terzi*, šivač, krojač) čije su usluge koristile mještanima.

⁴ U prošlosti se nije se mogla zamisliti udaja kćeri kojoj se ne pripremi djevojačka sprema: sastavljena uglavnom sastojala od jastuka, dušeka, jorgana i gomile ručnih vezenih, tkanih, izheklanih predmeta. Bilo je i namještaja, kreveta, stolice i kolijevke (beşik) koji se nakon svatova odnosio u kuću mladoženje. Na temelju onoga što je snaha donijela, moglo se procijeniti koliko je imućna i vrijedna i koliko drži do tradicije i običaja. Običaj je vremenom utihnuo. Djevojačka sprema ili miraz, uglavnom se odlagao u ukrašenom drvenom sanduku. U njemu majka sprema miraz za udaju svoje kćeri, najčešće darove koje nevjesta odnosi u kuću mladoženje. Muškarcima se daje boščaluk, a ženama miljtanluk. Riječ je o običaju koji se u porodicama sa ženskom djecom stasalom za udaju zadržao do kraja XX stoljeća. U roditeljskom domu (rod) djevojke od malena pripremaju sprema za miraz. Najčešće su to stvari koje se nisu mogle nabaviti. Pošto je kraj stočarski, a vune u izobilju, djevojke su samostalno ili pomoću sestara i drugarica tkale čerge, janove, jambolije, stazice, ćilime i uzgred vezle mahrame, posteljenu (jorgane, čaršafe, jastuke). Prema adetu (tur. običaj), prije nevjestinog dolaska u kuću (dom) mladoženje, svekrva, zaove ili jetrve su namještale krevet za đerdek (prva bračna noć), dok je snaha prije izlaska da dvori (ritualno stajanje pred musafirima-gostima svadbe) iznosila donesenu sprema.

I danas se ponegdje roditeljima zamjera, ako djevojku udaju bez sprema. U zavisnosti od materijalnih mogućnosti („Pružiti se prema dužini čerge” – Potrošiti koliko ko može) mladoženji su stizale osnovne stvari, rjeđe namještaj (krevet i dušekluk), a često i zlatni nakit – običaj koji je danas poprimio poseban značaj i izaziva pažnju cjelokupne javnosti.

⁵ sermaye, tur. imetak

Tekstil za izradu odjeće se kupovao najbližih gradskih radnji u kojima je dospijevao sa Istoka, ili primorskih gradova (Skadra, Kotor, Dubrovnik i Venecije). Skupe tkanine za izradu odjeće su nabavljali članovi imućnijih porodica. Bogatstvo detalja se najjednostavnije i najjeftinije iskazivalo ukrasnim detaljima - ornamentima čija je primjena davala određeni vizualni ugođaj, a najbirljivijim promatračima razlikovanje pripadnika određenih staleža.

Želja za lijepim nije zanemarivana kod ženskog stanovništva, naročito pri peštarskim svadbenim i ostalim adetima (tur. običaj) za koje se izdvajala znatna suma novca, godinama prikupljana.

Peštarska narodna nošnja (bošnjačko-muslimanska komponenta)

Ovdašnja narodna nošnja se kroz historiju razvijala u zavisnosti od prirodnih i klimatskih pogodnosti (zaštita od studa) kao i ekonomskih i socijalnih činitelja. Od sredine XIX stoljeća do danas, nastaju neznatne promjene ali je stanovništvo i dalje primjenjivalo odjeću od starih materijala bijele, kahvene, a često mrke i odjeću raznovrsnih boja, uključujući i sukno⁶ prirodne, smeđe i crne boje.

Za razliku od odjeće koja je bila proizvod domaće radinosti, odjevni predmeti nakon Drugog svjetskog rata su pristizali iz fabričkih ili zanatskih radionica. Materijal za izradu ženske i muške nošnje pretežno je domaće, kućne radinosti žena, mahom od lana, konoplje, pamuka i vune. Lan i konoplja su služili za tkanje intimnog rublja i odjeće za svakodnevnu upotrebu. Pamučno i laneno („*hint*“) platno tkano je od različitih ili kombiniranih materijala (pamuka) različite debljine i boja, korišćeno je za izradu košulja, gaća, peškira, mahrama, bošči ili zaprega (pregača).

Sl. 1 - Pešterac Džemo Husović (1937), mlinar iz sela Đerekara sa beretkom na glavi.

⁶ Sukno, jedna od najstarijih odevnih tkanina, izrađivana od vune u valjaonicama na vodeni pogon.

Sl. 2 - Nošnja peštarske muslimanke (prva polovina XX vijeka): velika šamija, miljtan, svilenica košulja, ćemer, dimije od skupocjenog materijala, pleteni opanci od goveđe kožne opute.

Mnoštvo ženskih odjevnih predmeta, rjeđe muških⁷, je izrađivan od svile i ostalih tkanina. Muška i ženska odjeća ovdašnjih imućnijih porodica šivena je od *dibe*⁸, *kadife*⁹, *čoha*¹⁰, *atlasa*¹¹ i ostalih i materijala.

Pedesetih godina XX stoljeća na Pešteru je bijeli ćulah i crveno-bordo fes zamjenila beretka ili fransuska kapa. Stekla je veliku primjenu kao svečani modni detalj za samostalnu upotrebu oko kojega je savijana čalma ili sargija. Prilikom poljskih radova – setve, kosidbe, plastidbe i vršidbe kosa se štitila upotrebom veće mahrame ili franculje koja se, kao i ranije tkane mahrame (tur. *çevre*), podvezivala na dva kraja.

Peštarska ženska nošnja

Duge do kukova – ženske košulje, šivene su od običnog materijala (vuna pamuk, konoplja, lan, svila), pretežno bijele boje, dugih i širokih rukava. Nevjesti je košulja, oko otvora na prednjoj strani i rukavima, ukrašavana zlatovezom poznatijim kao *klobodan*.

⁷ Vjerska zabrana prirodne svile za muškarce ne obuhvata vještačku svilu bez obzira iz koje sirovinke baze se dobijala. „Svila se ne oblači na ovom svijetu! Ko je bude oblačio na ovom svijetu, neće je obući na ahiretu.” (Jusuf El-Karadavi, Halal i haram u islamu, Ljiljan, Sarajevo, 1997).

⁸ Tkanina od svile protkana zlatnim koncem (ibrišim).

⁹ Kadifa (tur. kadife, ar. qatīfā), fina meka tkanina od svile ili vune gustih sjajnih dlačica po površini.

¹⁰ Čoha (tur. çuha, pers. čūha), debelo meko sukno od valjane vune za izradu odjeće. Na Pešteru je korišćena za izradu fermena, i u izuzetnim slučajevima za izradu muških šalvara. Nosio ih je čuveni vidovnjak Hodž Prlo, imam džamije u selu Ugo.

¹¹ Atlas, vrsta gusto tkane jednoboje, tvrde i sjajne, tkanine od fine svile, izvezene zlatnim i srebrnim žicama. To je tkanina koja se ceni zbog svog Atlas dodira.

Iznad košulje se nosi **džube**, dugačka haljina bez rukava, šivena od svijetlo-crvene ili tamno-crvene čohe. Krojilo se na način da gornji dio prijanja uz tijelo i naglašava struk, od kojeg se blago širi do koljena. Po čitavoj površini i ivicama je ukrašeno **širitima** i vezenim floralnim ornamentima.

Na nogama se preko bijelih pamučnih čarapa obuvaju **papuče, natikače** ili **kondre** (kožne cipele), dok su najširu primjenu imali prijesni opanci od goveđe kože koje su stariji članovi porodice izrađivali za svoje ukućane.

Pešterske djevojke i žene su kosu češljale „**u razdvojak**” - po sredini glave koja se upletala u pletenice **kujruke** (tur. rep, pletenica). Ukoliko je kosa bila bujnija, upletala se u više pletenica.

Na glavi se nosila šamija od raznobojnog pamuka različitih vrsta i veličina. Šamije se različito boje i ukrašavaju i predstavljaju sastavni dio svakodnevne odjeće muslimanki Peštera. Na Pešteru se nije nosila kao znak žalosti. I danas su vrlo popularne, više kao svadbeni modni detalj, nego obavezni dio garderobe. Prave se od različitih materijala, različitih oblika i dezena, a osim na glavi nose se i oko vrata. Pokrivane su mahramama koje su raznovrsne. Običaj je da se najljepša šamija iskoristi za pokrivanje tijela preminule ženske osobe kao znak raspoznavanja tokom obavljanja dženaze ili sahrane.

Presavijana je po dijagonali i „**na pero**”, sa ukrštenim krajevima radi vezivanje oko vrata i povratka za podvezivanje navrh glave (**šamataljka, jemenija, namazbez, reha**). Kao i u gradu, starije su pešterske žene koristile velike bijele šamije radi podvezivanja ispod brade. **Namazbez** je žuto vezena velika šamija koju i danas koriste starije muslimanke. Korišćena je vezena pamučna ili svilena mahrama ukrašena raznobojnim ojcama (cvjetići i ostali floralni motivi). U bogatijim porodicama se preko fesa, savijena na pero, koristila svilena mahrama - **parlanta**, čiji su krajevi slobodno padali preko ramena niz **hrbat** (leđa) i ramena. Nevjesta se, posebno za svadbu pokrivala svilenom crvenom maramom - „duvakom” (čatkija ili čatkija).

Nošnji se dugo nije pridavao veliki značaj, iako je najbitnije da bude čista i udobna. Često su u selu postojala odijela koja su mještani (djevojke i momci) nesebično pozamijevali međusobno da bi im pristajale u vrijeme **džumbusa, posjedaka**, svadbi ili oglada u neko od susjednih sela. Nevjeste su nosile kraći crveni „fesić” sa tepelukom od srebra ili zlata koji su gradile kujundžije vezujući niz sitnijih parica (**rubija, čejreče, mahmudija, hajrija, čekmedželjka**). Najljepše odijelo i nakit se, osim na pomenutim mjestima, nosilo u danima Bajrama, prosidbe, svatova, **prviča** (prva posjeta mlade roditeljskom domu nakon udaje). Ženske **kondre** ili **cipelje** (cipilje) najčešće crvene boje.

Sl. 3 - Pešterska svadba, selo Međugor, Sjenica. Na fotografiji se nazire utjecaj nove konfekcijske industrije (kraj 50-ih godina XX stoljeća).

Sl. 4 „Oj devojko fistan ti se bjeli dabogda te na Pešter odveli”¹²

Pešterska djevojka odjevena u **fistanu**: na glavi **ojicama** kićena i ispod **kuj-ruka** (tur. repovi-pletence) podvezana **šamija**; **svilenica** (košulja) širokih rukava sa **rešmom** (vezena šara) ispod grla i po ivici **taslica** rukava; kahvajli **miljtan** sa svilenim **gajtanima** i **pucadima** (pletene dugme); izatkani crveno bijeli **ćemer** (pojas) na **kutijice** (tur. kutu – kocka, kvadratić); **fistan sa bijelim i kahvajli gajtanom**; dugačke bezane gaće ispod fistana; bijele kraće čarape od birane vune; opanci od tanane goveđe opute (prva polovina XX vijeka)

Bošča ili zaprega (učkurnjača) je nezaobilazan ženski detalj iznad **fistana** za odijevanje tijekom ljetnjih dana. Uži i kraći fistan zimi koristio iznad dugačkih **gaća sa bućmama**¹³ iznad kojega se sa prednje strane, do koljena nosila velika **bošča** ili **zaprega**. Kvalitet i izgled celokupne nošnje oslikava imovinskog statusa i položaja porodice nevjeste ili djevojke. Iza uha, ispod **mahrane**, žene nose **ukosnice** ili cvijetne detalje, čuveni **tepeluk**¹⁴. Duge čarape ili **gete** (bez stopala) su značajni odjevni predmeti u vrijeme dugih i studenih zima, koje su se išarane ili vezene preko prstiju plele od najfnije vune. **Prijesni opanci**, **potkovanici** i **opanci od tanke kožje opute** su gradili ukućani.

¹² Redžep Škrijelj, Čuveni guslari na Pešteru: u Bošnjačka riječ, br. 5, Januar - mart 2007. 39

¹³ Bućma, usukani debeli pamuk; bukma, gajtan od lana ili konoplje.

¹⁴ tur. tepe başı (vrh glave)

Milijan se nosio zimi, a ljeti *jelek* kao naročito atraktivni detalj usklađivan sa lijepom šamijom floralnim detalja ili šara. Platnena *konopljana* ili od *hinte* (tur. lanena) košulja, kao i gaće su krojene na poseban način: od jednog ili dva dijela, sa povezom na grudima i *rešmom* (uzana čipka) oko vrata i pri dnu rukava. Preko sredine su mu prišiveni *crni gajtani*. Do pojasa je sa dugim rukavima od *crnog atlasa*, izvezen žutim ili crvenim koncem. Pojas ili ćemer je tkan i prošaran prelijepim *kutijama* (kockicama), čiji se raznobojni strukovi široko granaju u redove.

Seoske *dimije* su nastale pod utjecajem muslimanske kulture odijevanja u gradovima. *Dimije* i *tumajlije* se od davnina izrađuju od od skupocjenih materijala: *brokat*, *saten* ili *atlas*, za čiju izradu je potrebno od 10 do 12 m tkanine. U struku se širokim naborima skupljaju na *učkur*¹⁵ i *padaju do stopala, gdje su pokupljene u pačaluke* ili naknadno našivene nogavice, ukrašene reljefnim vezom od pamučnog ili zlatnog konca (tur. ibrišim).

Tradicija muške nošnje sa Peštera

Pešterci su na glavi, i mladi i stari, nosili kapu „*ćulah*” od bijele slupane vune. Muškarci su oko *fesa* ili *ćulaha* nosili *čalmu*, poznatiju kao *sargija* (omotač oko glave). Najbolja je bila i najtoplija sargija od *ćulaha i šala* (sa 12 dvanaest metara bijelog beza) koji je, u slučaju da čovjeka zadesi smrt, korišćen umjesto ćefina (tur. *kefen*, bijelo platno za uvijanje umrlog) jer, kako kažu stariji: „*Smrt je bliža no jaka za vrat!*”¹⁶

Sl. 5 - Muška letnja odjeća (XIX i prva polovina XX stoljeća): na glavi mahrama opuštenu preko ramena, duga košulja i uske šaljvare, kožni opanci i duge čarape, oko pasa ćemer ili trobolos, jandžik ili pletena torba o ramenu.

¹⁵ Mašna ili traka na dimijama ili donjem vešu koja se sakuplja i vezuje za struk.

¹⁶ Redžep Škrijelj, Pešter i pešterski guslari (I)... 40.

Književnik Čamil Sijarić, čija je majka od Turkovića iz sela Dolića, ovako vidi Pešter i Pešterce: „Na glavi Pešterac nosi bijelu kapu od vune keče, ono koje nose Arnauti. Preko ove kape ćulaha on savija bijeli dugački šal kojim obuhvati cijelu glavu, sem lica. Šal je od beza ili patiske, što znači da se za njega može upotrijebiti samo neka meka i tanka materija. Pešterac ga, kad nije hladno, zmi-jasto savija oko glave i dobiva izgled beduina. Inače, šal služi kao ukras. Njegova pera puste se da široko padaju niz prsa, a to znači da se „momak udesio”. Pešterac svoju nošnju drži čisto, i misli da mu odlično odgovara i da bolje od nje ne postoji. Ovu nošnju nose samo muslimani. Oni su je primili od Arnauta. Ta je stvar malo čudnovata”.¹⁷

Tijekom zime se nosila bijela odjeća od sukna kod muslimanskog i pravoslavnog življa. Sastojala se od *džamadana*, *miljtana*, *čakšira*, *gaća* i *košulje*, Pojas ili ćemer dug 3 do 5 metara, izrađivan je od raznobojne vune u domaćim radionicama. *Talagan* je odjevna kabanica koju su koristili stočari i čobani.

Muškarci su na glavi nosili ćulah a preko košulje *fermen*, ukrašen crnim ill kafenim gajtanima sa tokama na grudima. *Ćemer* (tur. kemer) je pojas (svilen i dosta širok, pretežno crvene boje. Rjeđe su tijekom svečanosti nošene i muške šalvare bez tura, pretežno crvene boje, sa kafenim gajtanima i kožni pojas sa pregradama („*silah*”) za nošenje oružja. Na nogama su bili *opanci* ili *crne plitke kondre* bez potpetica i *mes've* (kožne čarape).

Fenomen kulture odijevanja

Ukus vremena je društveni fenomen ili način iskazivanja ličnosti. Odijevanje je sredstvo identifikacije i socijalizacije, i simbolička komunikacija sa umetnošću. Zbog toga je značajna kulturološka dimenzije svake zajednice. Posebno je bitan njen funkcionalni smisao jer kroz stalne promjene nastaje osmišljavanje novog koje se ubraja u kreativne umetnosti. Odijevanje kao društvena pojava ima svoja načela, stalne inovacije i pratioce. Na Pešteru je kroz burne tokove vremena imalo svoje faze napretka kojima je uobličena kulturna panorama cijelog podneblja. „Pešterac svoju nošnju drži čisto, i misli da mu odlično odgovara i da bolje od nje ne postoji. Ovu nošnju nose samo muslimani. Oni su je primili od Arnauta. Ta je stvar malo čudnovata.”¹⁸

¹⁷ Čamil Sijarić, Iz narodnog života Bihora i Pešteri, Glasnik ANUBIH, Sarajevo 1953., 371-372.

¹⁸ Mesrur Šaćić, Vučji tragovi, Mrlješ, Beograd 1996, 337.

Sl. 6 - Emin Škrijelj (1893-1984) iz sela Leskova u tradicionalnoj nošnji Peštera tijekom „Aliđuna” - vašara kod jezera („Đurđevača”), u ataru sela Braćak: bijele čakšire sa crnim širitima, a na glavi bijeli čulah obavijen bijelim šalom (12 m) od najkvalitetnijeg materijala - mogao se umrlom iskoristiti umjesto ćefina. Na tijelu lijepo ukrašeni kahvajli džemadan sa tokama i izvezenim pucadima na prisima. Oko struka je opasan ćemerom od raznobojnih vunениh niti (Snimljeno krajem 70-ih godina XX stoljeća).

Sl. 7 - Sulejman Makić – Sulj Maka -1948), stočar i drvosječa iz Točilova sa šalom na glavi. Odijevao je peštersko ruho: dugi bijeli šal, čakšire sa gajtanima, a na nogama ručno pleteni kožni opanci, iznad kojih dolaze neizbježne šarene vunene gete (nogavice) (Foto: Millman Parry Collection of Oral Literature, 1934).

Sl. 8 - Džemail Zogić (1896 - 1965) iz sela Glogovik na Koštampolju. Poznati narodni guslar. Na fotografiji je u tradicionalnoj pešterskoj nošnji. Na glavi nosi bijeli čulah, odjeven u bijelom miljtanu sa dvorednim puljkama (starotur. pul, dugme, pečat). Umro je u 69 godini u Novom Pazaru. (Snimak profesora Albert B. Lorda, 1963. u Novom Pazaru: The Milman Parry Collection).

NAKIT U ISLAMSKOJ TRADICIJI PEŠTERA

Nakit od bronzne, srebra i zlata se odlikuje prefinjenošću izrade, elegancijom i estetskom vrijednošću¹⁹ i ima veoma važnu funkciju u tradiciji Peštera. Time se potvrđuje da su Pešterci, kao pripadnici islamskog kulturnog kruga, imali razvijen osećaj za estetiku koja i danas dolazi do izražaja u njegovoj vjersko-obrednoj kulturi.

Uz novi društveni i ekonomski poredak, i novi ukus i stil u primenjenoj umetnosti. Lokalna tradicija u izradi nakita nije u potpunosti prekinuta, premda je došlo do stilskih promena usled orijentalnih uticaja na ornamentiku i tehniku izrade. Načinu izrade i stil oblikovanja i ukrašavanja prstenja je veoma raznovrstan. Sve ovo prstenje ima krupniju krunu, uključujući bogat i raznovrsniji ornament burme na prstenu. I muškarci i žene su nosili prstenje sa kvarcnim kamenom - *kantašem*²⁰ (tur. *kan + taş*, krvavi kamen), sa *hakikom*, *sade* (bez ukrasnog kamenja) sa ručno ugraviranim natpisom na staroturskom ili arapskom jeziku, ili sa svijetlim kristalnim tačkicama – *jildiztaş* (tur. *yıldız+taş*, zvjezdani kamen)

Tijekom prosidbe se na Pešteru određuju darovi za nevjestu u odjeći, zlatnicima, prstenju, zlatnim, srebrenim i bronzanim ogrlicama „*niške*”. Filigranski kolan od pozlaćenog srebra sa tri ili više visećih *tufica* (kićanka), ili svileni tkani pojas *trombolos* ili *ćemer* (tur. pojas) kujundžijski kolan od srebra.

Istraživanjima smo utvrdili zastupljenost masivnijih oblika nakita iz perioda Osmanlija. U njih spadaju rijetki primjerci nakita i prstenja sa poludragim kamenom - *karneolom*²¹- *takozvani granaši*, a nije nepoznato „*prstenje sa sofre*” koje su „*prosci*”, uvučeno u svilenu ili vezenu mahramicu, ostavljali nevjesti na sofri. Pomenuti nakit je od različitog materijala sa istaknutim oblicima, širokih karika, ukrasa i rozeta sa sitnim filigranskim nijansama i granulacijom, često sa urezanim vjerskim simbolima (polumjesec i zvijezda).

¹⁹ N. Brosh, *Islamic Jewelry*, Jerusalem 1987, 51–70.

²⁰ Kvarcni kamen kantaš ima crnu osnovu s crvenim tačkicama, jer se vjerovalo da zaustavlja krv (N. Miletić, *Nakit u Bosni i Hercegovini od kasne antike do najnovijeg doba*, Zemaljski muzej u Sarajevu, Sarajevo 1963, 13–15).

²¹ Karneol, mineral iz grupe poludragog kamenja, od svjetlo narandžaste, preko crvene boje mesa, do tamno smeđe i crne nijanse.

Sl. 9 - Kolan za nevjestu od najfinijih niti srebra u filigranskoj tehnici. Rađen je prema modelu i standardima koje koristi islamska populacija u Albaniji, Makedoniji, na Kosovu i u Sandžaku (XX vijek- Privatna kolekcija porodice Škrijelj)

Izradi nakita se formom i stilom nametnula kao sastavni dio odijevanja (**đer-dani, halhali, puljke** na kolanu ili ćemeru). Tu ubrajamo i muški srebreni nakit (**lula, čibuk, duhankutija, puljke-dugmad** za taslice na košulji i drugo). Osim kujundžija u Novom Pazaru i Mitrovici, nakit je nabavljan iz Prizrena, Skoplja, Skadra, čak i Dubrovnika, Soluna i Istanbula.

Najlepsi primjerci sadrže umjetničku i estetsku vrijednost. Nakit je kod muslimana pod velikim uticajem religije. Po tradiciji pripisanoj poslaniku Muhammedu, muškarcima je zabranjeno nošenje skupcjenog nakita od zlata, a ženama dozvoljeno da nose nakit koji su dobile kao svadbeni poklon.²²

²² Sura: Al-Imran, 14; At-Tawba, 34; Az-Zuhruf, 31, Al-Kahf, 31; Al-Hagg, 23; Ad-Dahr, 15 (Kur'an (preveo besim Korkut), El Kalem, Sarajevo 1977).

*Sl. 10 i 11 - lijevo: muški i ženski srebreni nakit koji ide uz boščaluk: čibuk sa glavom od **oltu ćilibara**, duhan kutija, puljke za miljan, prstenje sa širokom burmom i velikom glavom, sa i bez kamena; desno: ženski **halhali**, **bilenzuci** i **menduše** sa **đinđusima od merdžana** (tur. koral), ukosnice, pudrijera i **tepeluk** sa zlatnim paricama (XVIII i XIX stoljeće - Privatna kolekcija porodice Škrijelj).*

Zaključak

Kultura odijevanja Peštera ima zanimljiv historijski tok u kome se kod Pešteraca sazrela svijest o njegovoj raritetnoj kulturnoj i prirodnoj posebnosti. Zahvaljujući stvaralačkim sposobnostima ovdašnjeg stanovništva uvršten je na mapi najatraktivnijih prirodnih i kulturnih destinacija u Evropi. Način odijevanja je samo jedan od segmenata Peštera kao prirodnog fenomena na kojem postojanje više od dvije stotina vrsta ptica i drugih životinja govori o mentalitetu i dobroti njegovog življa. Iako se u borbi za fizički opstanak malo zarađivalo odijevanju nije pridavan naročiti značaj, u uvjetima koji su, kada je odijevanje u pitanju, bila rezervisani za manji dio dobrostojećih ljudi. Odijevanje posmatramo kao fenomen koji postoji u oblasti umetnosti, politike, nauke, tako da možemo jasno kazati da je riječ o jednom od najvažnijih zaštitnih fenomena u savremenom društvu.

Naša studija ima za cilj da kulturu odijevanja Peštera prikaže kao neophodni kulturni artefakt za koji su se kroz historiju, daleko više od muškaraca, zanimale žene, ili kako obično misli, vrijedne Pešterke koje su je zahvaljujući izobilju vune

i ostalih sirovina razvile domaću radinost, fascinantno važnu granu privrede koja je osigurala opstanak cjelokupne populacije na prostoru u kojem je više studenih nego sunčanih intervala.

Odijevanje je, sve do druge polovine XX vijeka odoljevalo industrijskim promjenama i novom načinu nastanka sirovina i proizvoda koji su manuelnu tehniku izrade pripisali prošlosti. Uticaj novih tehnika proizvodnje odjeće „oslobodila” je manuelne proizvodne tradicije značajnu oblast bošnjačke kulture sela. Sučeljavanjem sa fabričkom odjećom i materijalima proširilo je vidike seoske populacije Peštera koje je silaskom u okolne gradove (Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Skoplje, Sarajevo, Istanbul, Zapad Evrope) odbacilo stare navike življenja i privređivanja. Pešter je kao nekadašnja stočarska oblast doživio strahovitu depopulaciju. Pešterci su tijekom vremena postali značajan subjekat u mnogim evropskim prijestonice odakle su originalnu prošlost zamijenili za originalniju sadašnjost iz koje grade planove kako da Pešter ponesu u srcu i otrgnu ga od nemara i zaborava.

U tim skicama nema mogućnosti komparacije nekadašnjeg načina življenja sa današnjim sajber vremenima. Sve vidljivije prestaje promišljanje burne prošlosti koje mijenja materijalni interes za tehnička dostignuća. Sasvim je beznačajna priča u kojoj su staru tradiciju odijevanja potisnuli modni noviteti novoga doba. Ostaje da impozantne predstave kulture odijevanja Peštera spoznajemo na slikama iz dva minula stoljeća.

LITERATURA

1. Begović, Dž. i Begović-Ličina, Š. (2012). *Sandžački rječnik*. Prilog leksikografiji bosanskog jezika. Sarajevo: Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka u BiH.
2. Bjeladinović-Jergić, Jasna (1992), *Komparativno određenje narodne nošnje srpskog i muslimanskog stanovništva unutar Sjeničko-pešterske visoravni i u odnosu na susedne i druge oblasti*, u: *Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu*, knj.56, 305-349.
3. Bjeladinović-Jergić, Jasna (1997), *Tradicionalna odeća kao oznaka etničkog identiteta stanovništva raških oblasti*, u: *Zbornik radova sa XIX naučnog skupa Simpozijum Seoski dani Sretena Vukosavljevića*, XIX, 209đ223.
4. Brosh, N. (1987), *Islamic Jewelry*, Jerusalem 51–70.
5. Milojević, B. (1921). *Pešter i Sjenica, antropogeografska skica*. *Glasnik Geografskog društva*.
6. El-Karadavi, Jusuf (1977) *Halal i haram u islamu, Ljiljan*, Sarajevo. Mušović, E. (1980). *Pešter i njegovo stanovništvo u prošlosti*. *Glasnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti*, XXIX, 63–85.
7. Kur'an (preveo besim Korkut), *El Kalem*, Sarajevo 1977.
8. Miletić, N. (1963), *Nakit u Bosni i Hercegovini od kasne antike do najnovijeg doba*, *Zemaljski muzej u Sarajevu*, Sarajevo, 13–15.
9. Mušović, E. (1989). *Stanovništvo sjeničkog i tutinskog kraja*, Beograd: *Stručna knjiga*.
10. Novakov, D. i Škrijelj, R. (2018a). *Pisma starih nišana nekih sela na Pešteru, Baština*, Sv. 44, 149–166.
11. Новаков С. Драгана и Шкријељ Ш. Рецеп (2021), *Из антропонимије неких насеља на Пештеру на старим нишанима (XVIII и XIX век)*, *Зборник радова Филозофског факултета (2)*, Косовска Митровица 1, 87-115.
12. Novakov, D. i Škrijelj, R. (2018b). *Istorijske, antroponimijske i patronimijske slike zabeležene na starim nišanima u selima na Pešteru*. u: M. Lončar-Vujnović (ur.), *Nauka bez granica 2 – Međunarodni tematski zbornik*. Uvidi i izazovi, (181–196). Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet.
13. Sijarić, Ćamil (1953), *Iz narodnog života Bihora i Pešteri*, *Glasnik ANUBIH*, Sarajevo., 371-372.
14. Šaćić, Mesrur (1996), *Vučji tragovi, Mrlješ*, Beograd

15. Škrijelj, Redžep (2007), *Čuveni guslari na Pešteru*: u *Bošnjačka riječ*, br. 5, januar - mart 2007.
16. Tomić, J. (1995). *O Arnautima u Staroj Srbiji i Sandžaku*. Beograd – Priština: Prosveta – Panorama.
17. Vukosavljević, Petar D. ; Vasić, Olivera ; Bjeladinović, Jasna (1988), *Narodne melodije, igre i nošnje Pešterskošjenskičke visoravni*, Radio Beograd ; Sjenica: *SIZ za kulturu i fizičku kulturu SO Beograd*, 1984.

Prof. dr. Redžep Škrijelj

DRESS CULTURE IN PEŠTER (BOSNIAK-ISLAMIC COMPONENT)

Abstract

Spanning the period from the late 19th to the mid-20th century, Pešter experienced a substantial shift in its dress culture, a phenomenon which itself exhibits distinct phases of human creativity. This paper addresses the impact of clothing styles during a period of fast change, a process that precipitated a break with the past and introduced various shifts in sartorial culture. These practices, responding to powerful social shifts, were ultimately dictated by the tempo of the times. Despite more significant fashion advances seen in urban centres, the population of Pešter was notably slow to adopt the new clothing challenges presented by the modern ready-made garment industry.

The study reconstructs aspects of the sharp turn in dress practices which entered family households of Pešter alongside the growth of the Yugoslav textile industry. The modern manner of dress among the female Muslim population in Pešter resembles that of Balkan Muslim women more broadly (in the second half of the twentieth century), in which, beside domestic craftsmanship, one discerns the influence of Turkish cultural reforms that left a distinct imprint on dress culture.

Keywords: clothing culture, dress (Muslim component), jewelry, men, Pešter, women